

“Zamanagóy til biliminiń kommunikatív-pragmatikalıq máseleleri hám shet tillerin oqıtıwdıń innovaciyalıq usılları”

Xalıqaralıq ilimiy-ámeliy konferenciya

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА „ТРИЗ“ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Бурангулова Р.Р., магистрант,
Уфимский государственный университет
науки и технологии, Российская Федерация, Башкирия

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17797693>

Аннотация. В статье рассматривается метод развития творческих способностей учащихся. Одной из таких эффективных технологий, способствующих развитию творчества у детей, выступает ТРИЗ (теория решения изобретательских задач).

Ключевые слова: метод, технология, творчество, креативность, творческая способность, творческая личность, инициативность.

Abstract. This article examines a method for developing students' creative abilities. One such effective technology for fostering creativity in children is TIPS (the theory of inventive problem solving)

Key words: method, technology, creation, creativity, creative ability, creative personality, initiative.

Annotatsiya. Ushbu maqola talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish usullarini ko'rib chiqadi. Bolalarda ijodkorlikni rivojlantirishning samarali texnologiyalaridan biri bu TRIZ (ixtirochilik muammolarini hal qilish nazariyasi)

Kalit so'zlar: usul, texnologiya, ijod, ijodkorlik, ijodiy qobiliyat, ijodiy shaxs, tashabbus.

Творчество – это деятельность, порождающая новые ценности, идеи, самого человека как творца. Это процесс, направленный на преобразование мира, с помощью исключительно инновационных идей и теорий, выдвинутых в его процессе. Чтобы мыслить творчески, человеку необходимо обладать определённой степенью креативности. Креативность, с точки зрения Дж. Гилфорда, – это способность удивляться и познавать, умение находить решение в нестандартной ситуации, нацеленность на открытие нового. В 1922 г. Д. Симпсон этим термином обозначил способность человека отказываться от стереотипных способов мышления. Дело в том, что стереотипность мешает постоянному творческому процессу.

Важнейшей задачей современной школы является развитие творческих способностей учащихся. В соответствии с новым государственным образовательным стандартом по литературе личностно-ориентированный и деятельностный подходы отражают стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков

“Zamanagóy til biliminiń kommunikatív-pragmatikalıq máseleleri hám shet tillerin oqıtıwdıń innovaciyalıq usılları”

Xalıqaralıq ilimiy-ámeliy konferenciya

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. Совершенствование преподавания литературы – это в первую очередь совершенствование урока, на котором делается акцент на развитие креативных способностей. Чтобы с успехом решать эту задачу, учитель должен постоянно следить за современными педагогическими технологиями и осваивать их.

Одной из таких эффективных технологий, способствующих развитию творчества у детей, выступает ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Автором этой теории, возникшей в нашей стране середине XX века, является выдающийся российский учёный, изобретатель, писатель-фантаст Генрих Саулович Альтшуллер. Он считал, что любого человека можно обучить творческой деятельности.

Цель использования ТРИЗ заключается в развитии мышления, речи и творческого воображения, стремления к новизне и поисковой активности.

Использование элементов ТРИЗ способствует активизации творческой и мыслительной деятельности. ТРИЗ учит не просто мыслить, а понимать происходящие процессы и находить решение проблемы.

Учёба - это нелёгкий труд. Использование системы ТРИЗ (непрерывное формирование творческого мышления и развития творческих способностей, учащихся), целью которой является формирование творческой личности учащихся, помогает ребёнку учиться осмысленно и с удовольствием.

Методики обучения ТРИЗ располагают инструментом подбора игр, заданий и упражнений для занятий по развитию качеств творческой личности учащихся. Творческая личность – это человек, обладающий системой умений и навыков, необходимых для творчества и желающий творить. К качествам творческой личности, в отличие от традиционных психологических теорий, в ТРИЗ относят:

1. достойная цель жизни;

“Zamanagóy til biliminiń kommunikativ-pragmatikalıq máseleleri hám shet tillerin oqıtıwdıń innovaciyalıq usılları”

Xalıqaralıq ilimiy-ámeliy konferenciya

2. умение строить планы и программы;
3. работоспособность;
4. умение держать удар;
5. результативность;
6. техника решения задач.

Использование на уроках литературного чтения приёмов ТРИЗ развивает творческие способности учащихся, способности к самосовершенствованию. Задания такого характера приучают к самостоятельности, учат ставить перед собой цели и достигать результатов. Учащиеся открывают для себя знания, а учитель лишь вдохновитель.

Литература

1. Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия: Учеб. Пособие. / Сост. И.В. Дубравина, А.М. Прихожан, В.В. Зацепин. – М.: Изд. центр «Академия», 2005. – 292 с.
2. Григорович Л. А., Марцинковская Т. Д. Педагогика и психология: Учеб. Пособие. – М.: Гардарики, 2006. – 480с.
3. Дружинина В.Н. Развитие и диагностика способностей. – М.: Наука. - 2003 г.- 512 с.
4. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. – 9-е изд. – СПб. Питер, 2006. - 940с.